

Relações entre os eventos climáticos extremos ocorridos no Rio Grande do Sul nos anos de 2023 e de 2024

Lucas de Lima e Cunha
Letícia Maria Schabbach

Dando continuidade à nota técnica “Os municípios do Rio Grande do Sul atingidos por fenômenos climáticos extremos em 2023” (Schabbach; Cunha, 2024)¹, na qual foram descritos os municípios atingidos por desastres hidrológicos ou geo-hidrológicos ocorridos entre os meses de junho e dezembro de 2023, no Rio Grande do Sul, nesta nota técnica buscamos relacionar esses eventos anteriores com os novos fenômenos que atingiram o estado entre o final do mês de abril e, praticamente, todo mês de maio de 2024. Para tanto, contemplamos os municípios atingidos por evento climático em 2023 (um ou mais de um) e os relacionamos com os municípios em que foram decretados estado de calamidade pública ou situação de emergência pelo governo estadual em 2024. Além de um panorama estadual, também analisamos as regiões internas do RS (considerando a organização territorial das micro e mesorregiões geográficas do IBGE).

Conforme visto na nota técnica anterior (Schabbach; Cunha, 2024), em 2023, 46 municípios gaúchos foram atingidos por ciclone extratropical (em junho), três por tempestades (em julho), 66 por enchentes (em setembro), 13 por inundações (em novembro e dezembro) e 20 por eventos em mais de um período, totalizando 148 municípios afetados (30% dos 497 municípios gaúchos). Já em maio de 2024, o governo estadual elaborou três decretos - o Decreto nº 57.614, de 13 de maio², o Decreto nº 57.626, de 21 de maio³ e o Decreto nº 57.646, de 30 de maio⁴ - que reiteravam o estado de calamidade pública ou de situação de emergência dos municípios atingidos por chuvas intensas no território estadual. Para fins de análise trataremos apenas do último decreto, que classificou 95 municípios em estado de calamidade pública e 323 em situação de emergência, totalizando 418 municípios (84% do total). A figura adiante compara os mapas referentes às duas situações sob análise: a de 2023 e a de maio de 2024.

¹ <https://zenodo.org/records/11473476>

² <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=999537>

³ <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=1000161>

⁴ <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=1002017>

Figura 1. Mapas dos municípios atingidos por eventos climáticos em 2023 e dos municípios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência em 2024

Fonte: Elaboração pelos autores, com base em: Schabbach, Cunha, (2024); Rio Grande do Sul. Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024.

Comparando-se ambos os mapas, percebe-se que mais que o dobro dos municípios atingidos em 2023, sobretudo a partir de junho desse ano, voltaram a ser afetados por eventos climáticos extremos (enchentes e inundações) em maio de 2024. Contudo, também se percebe que em 2023 as microrregiões (IBGE) do Litoral Lagunar e de Pelotas não foram atingidas, ao contrário de 2024, quando os seus municípios foram os últimos a serem alcançados pelo desastre. Além disso, o norte do estado e a microrregião de Osório foram mais gravemente afetados em 2023, em comparação com a sua situação em 2024. Verifica-se que em 2024 o epicentro em termos de calamidade pública concentrou-se nas mesorregiões: Centro-ocidental, Centro-oriental, Metropolitana de Porto Alegre e Sudeste (sobretudo as microrregiões do Litoral Lagunar e de Pelotas).

Ao se realizar o teste qui-quadrado de independência é possível constatar a relação, em termos estatísticos, entre os dois períodos analisados, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1. Teste qui-quadrado de independência entre os eventos climáticos de 2023 e de 2024

	Valor	Graus de liberdade	p-valor
Estatística de teste qui-quadrado:	14.462	2	0.000723

Fonte: Elaboração pelos autores, com base em: Schabbach, Cunha, (2024); Rio Grande do Sul. Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024.

Nota-se que o nível de significância do p-valor é muito baixo (0,000723), indicando que há uma relação estatisticamente significativa entre os eventos climáticos ocorridos em 2023 e

a classificação, em estado de calamidade pública ou em situação de emergência, dos municípios em 2024. Dito de outro modo, podemos rejeitar a hipótese nula de que não há associação entre os eventos ocorridos a partir de junho de 2023 e em abril/maio de 2024, e que os eventos climáticos de 2023 tiveram um impacto considerável na classificação dos municípios em 2024.

A seguir elaboramos uma tabela de contingência e calculamos as probabilidades condicionais com a finalidade de observar como os eventos de 2023 estariam associados às classificações dos municípios decretadas em maio de 2024.

Tabela 2. Tabela de contingência e probabilidades condicionais entre os eventos climáticos de 2023 e 2024

Eventos 2023 \ Eventos 2024	Estado de calamidade pública	Situação de emergência	Não incluído	Total
Com eventos	43 (0.29)	88 (0.59)	17 (0.11)	148
Sem eventos	52 (0.14)	235 (0.67)	62 (0.17)	349
Total	95	323	79	497

Fonte: Elaboração pelos autores, com base em: Schabbach, Cunha, (2024); Rio Grande do Sul. Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024.

Observando os valores na tabela acima, é possível notar que dos 148 municípios atingidos por eventos climáticos extremos em 2023, 29% foram classificados, em maio de 2024, como em estado de calamidade pública e 59% em situação de emergência. Em contrapartida, quanto aos municípios sem eventos em 2023, podemos observar que apenas 17% deles não foram incluídos no referido decreto estadual de 2024.

Cabe abrir um parênteses aqui, conforme o boletim da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 30 de maio de 2024⁵, 473 municípios gaúchos foram afetados pelas intensas chuvas de maio (95% dos 497 municípios gaúchos), todavia, o fato de eles terem sido atingidos nem sempre resulta em homologação, por decreto estadual, de estado de calamidade pública ou de situação de emergência. Devido a isso, nas análises acima existe a categoria “não incluído”, que classifica os municípios atingidos, mas, não incluídos nos decretos estaduais.

Fechado o parênteses, resta observar como ficou o mapa do Rio Grande do Sul após cruzarmos os eventos climáticos a partir de junho de 2023 com as classificações dos ocorridos em maio de 2024. Os resultados aparecem no mapa da Figura 2.

⁵ Disponível em: <https://defesacivil.rs.gov.br/defesa-civil-atualiza-balanco-das-enchentes-no-rs-30-5-9h>

Figura 2. Eventos climáticos de 2023 em relação à classificação dos municípios em 2024

Elaboração pelos autores, com base em: Schabbach e Cunha (2024); Rio Grande do Sul. Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024.

Nota:

Com eventos: Com eventos climáticos extremos em 2023;

Sem eventos: Sem eventos climáticos extremos em 2023;

Calamidade: Estado de calamidade pública em 2024;

Emergência: Situação de Emergência em 2024;

Não incluídos: Não incluídos no decreto estadual de maio de 2024.

O mapa da figura acima nos mostra que 131 municípios gaúchos (26% do total de municípios) que foram atingidos por eventos climáticos extremos a partir de junho de 2023, voltaram a ser atingidos em maio de 2024. Desses 131 municípios, em 43 deles foi decretado estado de calamidade pública (em vermelho no mapa) e, em 88 situação de emergência (em laranja no mapa). A magnitude dos eventos climáticos de maio de 2024 pode ser observada nos 287 municípios (58% do total de municípios) que não foram atingidos por eventos em 2023,

mas que tiveram declarados estado de calamidade pública (52 municípios ou 10% do total) ou situação de emergência (235 municípios ou 47% do total) no período recente⁶.

Por fim, dividimos as relações entre os eventos dos anos de 2023 e de 2024, observadas nos mapas e tabelas acima, pelas mesorregiões do Rio Grande do Sul (IBGE) que abrangem os 497 municípios do estado, com o objetivo de indicar aquelas em que já poderiam ter sido tomadas providências, em 2023, para minimizar os eventos de maio de 2024, bem como para nelas mitigar, ou até mesmo evitar, eventos climáticos vindouros, haja vista que ainda estamos no primeiro semestre de 2024. O gráfico abaixo mostra a distribuição dos eventos dos anos de 2023 e de 2024 pelas mesorregiões do Rio Grande do Sul.

Gráfico 1. Distribuição dos municípios nas respectivas mesorregiões do RS em relação aos eventos climáticos extremos de 2023 e 2024

Elaboração pelos autores, com base em: Schabbach e Cunha (2024); Rio Grande do Sul. Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024.

Nota:

Com eventos: Com eventos climáticos extremos em 2023;

Sem eventos: Sem eventos climáticos extremos em 2023;

Calamidade: Estado de calamidade pública em 2024;

Emergência: Situação de Emergência em 2024;

Não incluídos: Não incluídos no decreto estadual de maio de 2024.

Nota-se, no gráfico acima, que boa parte dos municípios atingidos por eventos climáticos extremos, tanto no ano de 2023 como no de 2024, estão localizados na Mesorregião

⁶ Em roxo e azul, respectivamente, no mapa da Figura 2.

Metropolitana de Porto Alegre (50% dos 98 municípios integrantes dessa mesorregião)⁷. Nossas análises indicam que seria nessa mesorregião que já poderiam ter sido tomadas medidas de prevenção no ano de 2023 para minimizar eventos futuros - apesar das previsões, quem iria imaginar? Já, considerando o futuro, seria na Mesorregião Noroeste Rio-Grandense que deverão ser tomadas precauções para minimizar os eventos climáticos extremos vindouros, além dos ocorridos no primeiro semestre de 2024, visto que ela abarcou 127 municípios que não foram atingidos em 2023, mas que foram decretados em situação de emergência em maio de 2024 (ou 61% dos 216 municípios integrantes dessa mesorregião)⁸. Vale chamar a atenção, ainda, para a Mesorregião Centro-Oriental Rio-Grandense, a única na qual todos os 54 municípios integrantes foram atingidos, em ambos os períodos analisados.

Em suma, a natureza avisou, e continua avisando, resta agora a decisão dos governos e da sociedade em escutá-la.

⁷ Em vermelho e laranja na barra da Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre. Vale lembrar que esta Mesorregião não se confunde com a Região Metropolitana de Porto Alegre, pois, além da Microrregião de Porto Alegre, compreende as microrregiões de: Montenegro, Gramado-Canela, São Jerônimo, Osório e Camaquã.

⁸ Em azul na barra da Mesorregião Noroeste Rio-Grandense.